

Wij bevelen de bestudeering van deze lezingen aan onze roespgeenooten en studeerenden ten zeerste aan, omdat hen daaruit zal blijken, hoe bij onze Deutsche bureu ernstig aan de oplossing van vele moeilijke vraagstukken wordt gewerkt.

G. H.

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP
HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

Met ingang van dit nummer wordt in dit maandblad opgenomen een repertorium op den inhoud van tijdschriften op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde, welks samenstelling zal geschieden onder leiding van Prof. Dr. Ir. J. Goudriaan Jr. en Prof. Th. Limpert Jr.

De bedoeling hiervan is, het uitgebreide materiaal, dat de tijdschriften bevatten, in een voor raadpleging bruikbaren vorm vast te leggen.

Een repertorium van gelijken aard vindt men sinds eenige jaren in „Das betriebswirtschaftliche Schrifttum“, geredigeerd door den „Ausschuss für wirtschaftliche Verwaltung beim Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit“, bevattende een verwerking van vooral Deutsche, maar ook buitenlandse geschriften. Tot nu toe strekte het arbeidsveld van het „Schrifttum“ zich nog niet uit tot de Nederlandse publicaties. Onderhandelingen zijn gaande over de opneming van het voor internationaal gebruik belangrijke deel van ons overzicht in het „Schrifttum“. Slagen deze, dan zal met den thans aangevangen arbeid ook in deze leemte op den duur worden voorzien.

Ons repertorium omvat zowel accountancy als bedrijfshuishoudkunde. Voor accountancy zullen wij naast de binnenlandse vakbladen ook de hier te lande meest gangbare buitenlandse bladen verwerken.

Teneinde het zoeken te vergemakkelijken wordt aan het repertorium een systematiek ten grondslag gelegd. De geheele stof is in rubrieken verdeeld, zoodat het voor den gebruiker mogelijk zal zijn, onmiddellijk datgene te vinden, waarnaar zijn belangstelling uitgaat.

Deze systematiek wijkt in belangrijke mate af van de Deutsche, wat hierin zijn verklaring vindt, dat het voor den Nederlandschen lezer doelmatiger is, indien de systematiek zooveel mogelijk is aangepast aan Nederlandse opvattingen. Teneinde echter tevens de aansluiting aan het Deutsche repertorium te verzekeren, zullen naast de verwijzingen naar de Nederlandse systematiek (welke links worden geplaatst) ook verwijzingen naar de Deutsche systematiek worden opgenomen.

Intusschen zij erop gewezen, dat het niet mogelijk is, in de systematiek voor een repertorium steeds de lijn te volgen, welke een wetenschappelijke indeeling zou voorschrijven. Om redenen van utiliteit is voor dit repertorium ook menigmaal van die lijn afgeweken, ter wille van de doelmatigheid voor den gebruiker, uit hoofde van een eenmaal bestaande terminologie, een gebruikelijke probleemstelling enz. Ook moest hier en daar rekening worden gehouden met de Deutsche systematiek, teneinde de mogelijkheid van aansluiting te behouden.

Medewerkers aan dit repertorium zullen zijn Mejuffrouw Dr. R. Philips en de Heer Drs. G. L. Groeneveld voor bedrijfseconomie en de Heeren J. P. de Haan en J. C. Spangenberg voor accountancy.

Wij laten hierachter volgen een overzicht van de indeeling der stof, welke in dit repertorium zal worden gevolgd.

SYSTEMATIEK

A. ACCOUNTANCY

- I. Algemeen
- II. Het accountantsberoep
 1. Algemeen
 2. Geschiedenis en ontwikkeling
 3. Opleiding, examen, scholing
 4. Organisatie en wettelijke regeling van het beroep
- III. Leer van de inrichting
 1. Algemeen
 2. Stelsels en methoden van boekhouding
 3. Techniek van boekhouding, administratieve en mechanische hulpmiddelen
 4. Interne controle
- IV. Leer van de controle
 1. Algemeen
 2. Taak en verantwoordelijkheid van den accountant als controleur
 3. Techniek van de algemeene controle en van bijzondere onderzoekingen
 4. Organisatie van den controle-arbeid

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

- a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
 - I. Algemeen
 - II. Bedrijfshuishoudkunde als wetenschap
 1. Algemeen
 2. Doelstelling, werkmethode, verhouding tot andere wetenschappen
 3. Geschiedenis
 4. Onderwijs
 - III. Waarnemingsmiddelen
 1. Algemeen
 2. Statistiek
 3. Koopmansboekhouding
 4. Kameralistiek
 - IV. Leer van den kostprijs en de prijsvorming
 1. Algemeen
 2. Waarde en kostprijs
 - 2a. Waarde en kostprijs, grondslagen en methoden der kostenverdeling
 - 2b. Kostprijsboekhouding, voor- en naealculation
 - 2c. Bedrijfsdrukte
 - 2d. Differentieele kosten
 - 2e. Waardebepaling voor de balans
 3. Rentekosten
 4. Arbeidskosten
 5. Kosten van grond- en hulpstoffen
 6. Kosten der duurzame productie-middelen, afschrijvingen
 7. Kosten van diensten, belastingen
 8. Ondernemerspremie, winst, goodwill
 9. Prijs, prijspolitiek, tarieven, prijsregeling, monopolie

V. **Leer van de Financiering**

1. Algemeen
2. Grondslagen en methoden der financiering
3. Kapitaal- en geldmarkt
 - 3a. Vraagstukken van kapitaal- en geldmarkt, effecten- en kredietvormen
 - 3b. het aandeel
 - 3c. het preferente aandeel
 - 3d. de obligatie
4. Afnemers- en leverancierskrediet
5. Bijzondere financieringen
 - 5a. Gemeenschapskrediet
 - 5b. Middenstandskrediet
 - 5c. Afbetalingskrediet
 - 5d. Overige bijzondere financieringen
6. Reservevorming, dividendpolitiek
7. Rendabiliteits- en liquiditeitsvraagstukken
8. Financiële reorganisatie

VI. **Leer van de Organisatie**

1. Algemeen
2. Verbijzondering, differentieering en specialisatie
3. Private en sociale voortbrenging
4. Vereenvoudiging der voortbrenging
5. Concentratie, trusts en kartels, grootte der bedrijfs-eenheid
6. Marktforming en marktorganisatie
7. Voorraadforming, termijnhandel
8. Vestigingsplaats
9. Taak en plaats van den zelfstandigen handel, grotsierderij, groothandel, detailhandel, warenhuis, het middenstandsvraagstuk
10. Coöperatie
11. Reclame
12. Conjunctuuranalyse en conjunctuurpolitiek
13. Grondslagen van de inwendige organisatie van het bedrijf
14. Ondernemingsvormen
15. In- en verkooppolitiek, merkartikel
16. Bedrijfsleiding en bestuur van de onderneming
17. Accountant
18. Bedrijfsbegroting, kostenstandaards, efficiëntie-standaards
19. Planning, routing, kettinngarbeid, organisatie van de technische inrichting
20. Magazijnorganisatie
21. Verkooporganisatie
22. Inkooporganisatie
23. Kantoororganisatie

VII. **Leer van de Arbeidsvoorwaarden**

1. Algemeen
2. De hoogte van het loon, loon en prestatie, gezinsloon, loon en verkeerswaarde
3. Loonpolitiek, loonstelsels, winstdeeling, bedrijfsmedebezit
4. De strijd om de arbeidsvoorwaarden, vakverenigingen, staking, medezeggenschap
5. Psychotechniek en arbeidspsychologie, tijd- en bewegingsstudien
6. Arbeidstijd
7. Opleiding, scholing, oefening
8. Arbeidersverzorging
9. Sociale verzekering

10. Werkloosheid

b. **BIJZONDERE BEDRIJVEN**I. **Extractieve bedrijven**

1. Algemeen
2. Goud, en andere edele metalen
3. IJzer, tin en andere onedele metalen
4. Petroleum
5. Steengroeven
6. Steenkolenmijnen
7. Veenderijen
8. Winning van kalk, mergel, asphalt, zand, grint
9. Zoutwinning
10. Diverse extractieve bedrijven

II. **Boschexploitatie en houtaankap**III. **Visscherij**IV. **Landbouw- en Cultuurbedrijven**

1. Algemeen
2. Landbouw, tuinbouw, bloemencultuur
3. Suikercultuur
4. Koffiecultuur
5. Rijstcultuur
6. Theecultuur
7. Rubberecultuur
8. Cacaoocultuur
9. Tabakscultuur
10. Diverse koloniale cultures

V. **Industrie**

1. Algemeen
2. Hoogovens en ruwijzer
3. Machinefabrieken en metaalconstructie
4. Metaalwaren en metaalbewerking
5. Electrotechniek en instrumenten
6. Edelmetaal, diamant en kunstnijverheid
7. Houtbewerkings- en meubelindustrie
8. Scheepsbouw (en industrie voor den bouw van vervoermiddelen in het algemeen)
9. Bouwindustrie en bouwconstructie, aanneming
10. Steen, aardewerk, glas en kristal
11. Chemische preparaten
12. Oliën, vetten en zeepen
13. Textiel en kunstzijde
14. Kleeding
15. Leer en leerbewerking
16. Voedings- en genotsmiddelen
 - a. Bierbrouwerijen, distilleerderijen en likeurstokerijen
 - b. Cacao, chocolade en suikerwerken
 - c. Conserven
 - d. Koek, banket, meel en brood
 - e. Tabak, sigaren en sigaretten
 - f. Slachterijen
 - g. Zuivelbedrijven en melkinrichtingen
 - h. Diverse voedings- en genotsmiddelen
17. Papier
18. Grafische bedrijven, met inbegrip van uitgeverij
19. Gas, electriciteit en water (met inbegrip van bijzondere distributie-bedrijven)
20. Diverse industriele bedrijven

VI. Handel

1. Algemeen
2. Algemeene import, export, agentuur en commissie
3. Grossierderij
4. Warenhuizen en winkelzaken
5. Graan
6. Hout
7. Papier
8. Koloniale producten
9. Diverse handelsbedrijven

VII. Transport en andere dienstverlening

1. Algemeen
2. Spoorwegen
3. Tramwegen
4. Scheepvaart
5. Luchtvaart
6. Expeditie en algemeen transport
7. Veemen, entrepôts en pakhuizen
8. Post, telegraaf en telefoon
9. Kanaalmaatschappijen
10. Diverse dienstverleningen

VIII. Hotels, restaurants en ziekenhuizen

IX. Verzekering

1. Algemeen
2. Levens- en volksverzekering
3. Brand- en inbraakverzekering
4. Ongevallenverzekering. Ziekteverzekering
5. Zee- en transportverzekering
6. Diverse verzekeringen

X. Financieringsinstellingen

1. Algemeen
2. Algemeene banken
3. Middenstandsbanken
4. Hypotheek en scheepsverbandbanken
5. Boerenleenbanken
6. Landbouw, cultuur- en koloniale banken
7. Spaarbanken, -fondsen en -kassen
8. Administratiekantoren
9. Effectenzaken
10. Voorschot-, disconto- en afbetalingsbanken
11. Diverse financieringsinstellingen

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Municipal accountancy systems

Vincent, T. H. — Een beschrijving in groote lijnen van de verschillende manieren van boeking van de gemeentelijke ontvangsten en uitgaven. Ook de liniaturen van eenige boeken worden gegeven.

A III 2 (B 11) *The Accountant van 1 Sept. 1928 Nr. 2804.*

Chèquevervalsching en de middelen daartegen

Flach, A. — De mogelijkheden van chèquevervalsching en de bestaande middelen daartegen worden aan een uitvoerige beschrijving onderworpen.

A III 3 (A 35) *Administratieve Arbeid van Sept. 1928.*

Mechanisatie en controle

W. H. — Kort beschreven worden de mogelijkheden van de „2000-boekhoudmachine” van de National Cash Register Company. Het nut voor spaarbanken, belastingkantoren, kascontrole, enz.

A III 3 (A 35) *Maandblad v. h. Boekhouden van Sept. 1928.*

Toepassing van de boekhoudmachine bij de administratie van de hypotheekbank

Schenk, J. — De behandeling van „het verleen van de hypotheek” en de „incasseering van rente en aflossing” met behulp van een kantoormachine met horizontaal en verticaal telwerk. Uitgewerkte modellen en controle mogelijkheden.

A III 3 (A 35) *Administratieve Arbeid van Sept. 1928.*

Entstehung und entwicklung des Taylorix systems

Stiegeler, J. P. — Schr. roemt de voortvarendheid van Taylorix organisatie, geeft een korte opsomming der toepassingsmogelijkheden en adviseert de toepassing van het systeem. (een losbladig-doorschrijf-methode).

Archiv für das Revisions- und Treuhandwesen van Sept. 1928.

A III 3 (A 35)

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Auditor's names in prospectuses

Redactie. — Naar aanleiding van een artikel in „the Sunday Express” dat de grootere accountantskantoren niet al te kieskeurig zijn bij het geven van hun naam bij een emissie, geeft de redactie een korte uiteenzetting van de beroepsopvattingen in Engeland ten aanzien van het publiceeren van den naam van den accountant in het prospectus.

A IV 2 (A 33) *The Accountant van 8 Sept. 1928 Nr. 2805.*

Accountants' responsibility for inventory verification

Wellington, C. O. — Schr. beveelt de opneming van voorraden door accountants zelf warm aan, laakt de heerschende meeningsverschillen en geeft voorts een beschrijving der werkzaamheden, welke door den accountant moeten worden verricht, indien hij zelf niet, of gedeeltelijk, of volledig den voorraad opneemt.

A IV 2 (A 33) *(Am.) Journal of Accountancy van Sept. 1928.*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Betriebswirtschaftertagung

Plum, Dr. Gustav. — Verslag van de „Tagung des Verbandes der Dozenten für Betriebswirtschaftslehre an deutschen Hochschulen”. Behandeld werden:

Betriebswirtschaftliche Konjunkturpolitik

Absatzschwankungen und ihr Einfluss auf die Betriebspolitik

Zur Methodik des betriebswirtschaftlichen Hochschulunterrichtes

Die Entwicklung der Bilanzauffassung von der Ordinance de Commerce bis zum Allgem. H. G. B.

Die Betriebswirtschaftslehre an der Schwelle der neuen Wirtschaftsverfassung

In het laatste referaat (van Schmalenbach) wordt o.m. het volgende in het licht gesteld:

Concentratie heeft tot gevolg een progressieve toename van de constante kosten. Productiebeperking heeft dan tot gevolg een stijging van den prijs van het product, zoodat het steeds moeilijker wordt een daling van de opbrengst van het eindproduct door productiebeperking te compenseeren.

B a I (A 1) *Accountancy van Aug./Sept. 1928.*

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Bedrijfsleer

Dienst, P. van. — Overzicht van het praec-advies van Prof. Dr. Ir. J. Goudriaan over „de ontwikkeling van de bedrijfsleer als toegepaste wetenschap” voor het congres van de Vereeniging van Ambtenaren der Gemeentefinanciën, gemeentebedrijven en gemeentendiensten.

B a II 1 (A 1) *Technisch Gemeentebblad van Oct. 1928, blz. 202.*

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Productiestatistieken

Bakker, Drs. O. — Besproken wordt de economische statistiek en het gebruik, dat de regeeringen en overheidsorganen er van kunnen maken bij het nemen van maatregelen en het aangaan van overeenkomsten op economisch gebied.

B a III 2 (A 31) *Maandblad v. h. Boekhouden van Sept. 1928.*

De statistiek der ondernemingen

Bölger, Ir. B. — Schrijver geeft eenige beschouwingen naar aanleiding van de bovengenoemde publicatie.

B a III 2 (A 31) *Econ.-Statistische Berichten van 19 Sept. 1928.*

Statistical Method. The use and abuse of diagrams

Whitmore, Francis. — Getracht wordt zoo kort mogelijk aan te geven de hoofdlijnen, welke in acht moeten worden genomen bij het samenstellen of gebruik maken van diagrammen etc.

B a III 2 (A 31) *The Accountants' Journal van Sept. 1928.*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Some problems of allotment accounting

Wintermute, Lewis. — Schr. tracht een oplossing te geven voor de moeilijkheden, welke bestaan t.a.v. de kostenverdeling bij grondexploitatie, n.l. op welk tijdstip kapitaaluitgaven ophouden; verdeling van de totale aanschaffingskosten over de verschillende blokken. Rekeningschema voor hypotheeken en provisieverrekening met de tusschenpersonen. Vraagstuk der niet gerealiseerde winsten.

B a IV 2a (A 24) *(Am) Journal of Accountancy van Sept. 1928.*

Kostenverdeling

Janssens, C. H. A. J. — Schr. onderscheidt 5 groepen van kosten. 1. directe overgangskosten en uitgestelde kosten. 2. evenredige en vaste kosten. (waartusschen degressieve en progressieve kosten). 3. directe en indirecte kosten. 4. ontstaan door productie, verkoop of bedrijfsleiding. 5. verrekenbare en niet-verrekenbare kosten.

De vraag naar de maatstaven voor de verdeling van de indirecte kosten over de directe kosten beantwoordt Schr. door dit

na te gaan bij de kosten van krachtopwekking. Met schema's geïllustreerd.

B a IV 2a (A 24) *De Bedrijfseconoom van Sept. 1928.*

Evaluation des éléments de l'Inventaire

Dalsace, André. — De waardeeringspolitiek wordt dikwerf beheerscht door wettelijke voorschriften. Sommige voor- aanstaande vaklieden juichen het systeem der alternatieve waardeering toe, doch Schr. acht die waardeeringsmethode, waarbij de waarde zooveel mogelijk de waarde op den balansdatum benadert, de eenige juiste.

B a IV 2e (A 30) *Mon Bureau van Sept. 1928.*

Voorraadwaardeering

Groot, A. M. — Een algemeene beschouwing over voorraadwaardeering wordt gegeven. Voorraadwaardeering in seizoensbedrijven, waardeering van speculatieve en niet speculatieve voorraden. Door de toepassing van een gelijksoortige waardeeringsmethode voor ongelijksoortige voorraden wordt een onjuist inzicht in de efficiëncy verschaft.

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde van Sept. 1928.

B a IV 2e (A 30)

The Aggregate balance sheet of a municipal corporation and Methods of valuation and depreciation of assets for balance sheet purposes.

Larkin, Sydney. — Besproken wordt hoe de balansen voor gemeenten moeten worden opgesteld. Ook de waardeering van de verschillende activa wordt hierin besproken.

Bestreden wordt het standpunt, dat de looptijd van de leening in overeenstemming moet zijn met den levensduur van het actief. Dit heet verouderd. De aflossing moet jaarlijks zoo groot mogelijk zijn. En indien een leening niet op zeer korten termijn kan worden afgelost, moet de uitgave niet gedaan worden.

B a IV 2e (A 30) *The Accountant van 22 Sept. 1928.*

Goodwill, Definition and elements in law

Briggs, L. L. — Aan de hand van gegevens, ontleend aan de Engelsehe en Amerikaanse jurisprudentie in den loop der tijden tracht Schr. een uitvoerig historisch overzicht te geven van het ontstaan en de geleidelijke ontwikkeling van het begrip „goodwill”. Schr. noemt als elementen van goodwill: plaats-naam-persoonlijke kwaliteiten van het personeel, etc.

B a IV 8 (A 30) *(Am) Journal of Accountancy van Sept. 1928.*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

The Dutch issue-market in the first half of 1928

Vries, Dr. Max de. — Aan de hand van uitvoerig eijfermateriaal worden de emissie's uit de eerste helft van 1928 besproken.

Holland's Import & Export Trader van Aug./Sept. 1928
B a V 3a (B 6c)

De financiering van midden- en kleinbedrijf

Posthumus Meyes, W. C. — In de behoefte van het midden- en kleinbedrijf aan kort krediet wordt voorzien door het middenstandsbankwezen. De voorziening in de kredietbehoefte op langen termijn levert een groote moeilijkheid op, doordat deze bedrijven geen toegang hebben tot de kapitaalmarkt.

Tweeërlei oplossing is denkbaar: de banken verschaffen zich door het uitgeven van obligaties ook middelen op langen termijn, of wel men sticht instellingen van de structuur der En-

gelsche en Amerikaanse „Investment Trusts”. De Nederlandsche Middenstandsbank heeft besloten, den eerstgenoemden weg te bewandelen.

B a V 5b (A 2) *Haagsch Maandblad van Sept. 1928.*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

De oprichting van een industrie-bedrijf

J a n s s e n s, C. A. H. J. — Besproken wordt de tot stand koming van een nieuwe industrie, het kiezen van de vestigingsplaats, de ondernemingsvorm en de inrichting van het bedrijf.

B a VI 1 (A 5) *Maandblad v. h. Boekhouden van Sept. 1928.*

Les sociétés à succursales multiples

P l a n u s, P a u l. — De groei van bedrijven met veel bijkantoren wordt dikwijls gestuit door administratieve en organisatorische moeilijkheden. Schr. bepleit daarom grondige kennis van organisatievraagstukken, welker oplossing hij tracht te benaderen door het geven van een schets der organisatie van den centralen magazijndienst eener onderneming met talrijke filialen.

B a VI 1 (A 12) *Mon Bureau van Sept. 1928.*

Municipal trading from the financial and economic aspects

S t e a d m a n, F. — Besproken wordt het verschil tusschen het gemeentelijk en het particuliere ondernemen, in verband met de steeds toenemende overheidsbemoeiing. Gewezen wordt op den voorsprong van het gemeentebedrijf, n.l. door verliesgarantie en credietfaciliteiten.

B a VI 3 (B 11) *The Accountant van 29 Sept. 1928.*

Einheitsbuchführungen für mittlere Maschinenfabriken mit Einzelfertigung II

F i s c h e r, R i c h a r d. — In een vervolgartikel geeft Schr. een overzicht der groepeerings- en verwerking der kosten en de opstelling der maandelijksche resultatenrekening.

Archiv für das Revisions- und Treuhandwesen van Sept. 1928.
B a VI 4 (A 16)

Taylorisme bij de overheid III

W e b e r, E. P. — De meest voorkomende methode van organisatie is de bureaueratische methode, waarbij een bepaalde dienstregeling wordt vastgesteld. Dit stelsel heeft vele na deelen.

B a VI 16 (A 6) *Accountancy van Aug./Sept. 1928.*

The technique of industrial administration

E l b o u r n e, E. T. — In een 3-tal artikelen krijgen wij achtereenvolgens: 1. een algemeene beschouwing over productiebegrooting, efficiency, en over de kostprijsadministratie. 2. een bespreking van de controle op het geproduceerde, op de materialen, enz. Het vaststellen van standaards voor deze controle en de toelaatbare afwijkingen. 3. besproken wordt het nut van het plannen van den kantoorarbeid, alsmede het nut van de statistiek.

B a VI 18 (A 16) *The Accountant van 15, 22 en 29 Sept. 1928.*

Le bureau de fabrication, son fonctionnement, ses imprimés

C l a r k, W a l l a c e. — Modellen en beschrijvingen worden gegeven van de werkorders-werkbriefjes-machinebriefjes (om stilstand te controleeren) rapporten op te stellen door werkbaas, etc.

B a VI 19 (A 11) *Mon Bureau van Sept. 1928.*

De registratuur in de Berlijnsche ministeries

W e b e r, E. P. — In een vervolgartikel roemt Schr. de wel verzorgde registratuur der Berlijnsche ministeries en dringt er op aan, dat in de registratuur van onze ministeries eenig systeem wordt gebracht, waarbij tevens aandacht moet worden geschonken aan het zgn. „registratuurlooze” systeem.

B a VI 23 (A 34) *Administratieve Arbeid van Sept. 1928.*

VII. LEER VAN DE ARBEIÐSVOORWAARDEN

Wettelijke loonminima

H i n t e, v a n, E. — Er moet niet worden aangedrongen op een wettelijk loonminimum, maar alles moet worden overgelaten aan de ontwikkeling van de machtspositie van de partijen, die direct belanghebbend zijn bij het bedrijfsleven.

B a VII 2 (A 14) *De Kroniek van 1 Sept. 1928.*

De werkelijke beteekenis van het „Medezeggingschap” der vakvereniging in de Russische industrie-bedrijven

H a v e r k a m p—B e g e m a n n, I r. E. P. — De politieke basis, waarop de invloed van de vakvereniging in de Russische bedrijven berust is belangrijk: de dictatuur van het proletariaat onder leiding van de communistische partij. Dit sluit medezeggenschap uit, de vraag wordt dus nu: in hoeverre wordt de dictatuur van het proletariaat door de vakvereniging uitgeoefend?

Er is geen kwestie van „vreedzame samenleving”. Want bij een niet tot overeenstemming komen van directie en arbeiders wordt direct de communistische partij in het conflict betrokken.

B a VII 4 (A 6) *De Ingenieur 1928.*

Psychotechnisch onderzoek van kantoorbedienden

W e i z l, D r. E g o n. — De tests voor meer gevorderden in kantoorarbeid moeten zich zooveel mogelijk richten naar de werkzaamheden in de te onderzoeken afdelingen, indien het betreft een onderzoek naar de geschiktheid van reeds te werk gestelde employé's. Dit in tegenstelling tot de meer algemeene tests, welke voor het onderzoek van sollicitanten worden gebezigd.

B a VII 5 (A 7) *Administratieve Arbeid van Sept. 1928.*

Vakopleiding tot de geschoolde beroepen in de metaalindustrie

M a a s G e e s t e r a n u s, I r. W. — In korte trekken worden de belangrijke punten van de vakopleiding in de metaalindustrie uit een gezet; noodzakelijk uit technisch-economisch en algemeen maatschappelijk oogpunt; ambachtsscholen en fabrieken vullen elkaar aan door algemeen en meer speciaal onderwijs te geven. De leerplannen, de tijden, de duur, de kosten van het onderwijs moeten afgewogen worden.

B a VII 7 (A 8) *De Ingenieur 1928. A 313-314.*

Het boekhoudonderwijs en de moderne administratieve organisatie

V o n k, W. — Er wordt een critiek geleverd op het bestaande boekhoudonderwijs, omdat Schr. van oordeel is, dat de toekomstige boekhouder beter op de hoogte gebracht kan worden van de techniek der administratie dan van het maken van journaalposten en jaarrekening.

B a VII 7 (A 8) *Administratieve Arbeid van Sept. 1928.*

De belegging der arbeidersverzekeringfondsen I

L i n d n e r, K. — Een bespreking van het rapport der commissie—van Gijn, welker advies is neergelegd in het ontwerp

van wet, houdende nadere regeling van de belegging van gelden van Rijksfondsen en instellingen.

B a VII 9 (B 8) *De Socialistische Gids van Aug./Sept. 1928.*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De opkomst van Aalsmeer, de Europeesche bloemtuint

Blink, Prof. Dr. H. — Een overzicht van de historische wording van dit centrum van bloemkweekerijen en eenige aanwijzingen omtrent de economische verhoudingen.

B b IV 2 (B 1)

Tijdschrift voor Econ. Geografie van Sept. 1928.

VI. HANDEL

2. Algemeene import, export, agentuur en commissie

Termijnhandel in cacao

Stroomberg, Dr. J. — Een korte bespreking naar aanleiding van het feit, dat Londen dezer dagen in navolging van New-York een termijnmarkt in cacao opende.

B b VI 1 (B 5) *Maandblad v. h. Boekhouden van Sept. 1928.*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

The problem of cost in the Dutch shipping industry

Huizen, P. van — De kosten zijn in het algemeen 60 % hooger dan voor den oorlog. Wanneer wij dit in verband brengen met het bestaande te veel aan tonnage en den voortdurenden nieuwbouw, moeten wij ons hoeden voor optimisme.

Holland's Import & Export Trader van Aug./Sept. 1928.

B b VII 4 (B 7)

De toestand in het havenbedrijf

Munnik, H. W. J. — In dit artikel wordt een blik geslagen in den toestand in het havenbedrijf vóór en tijdens de werking van de stuwadoorswet, mede in verband met de voorgenomen herziening dezer wet.

B b VII 5 (B 7)

Haagsch Maandblad van Sept. 1928.

De scheepvaartweg Amsterdam—Boven-Rijn

Vijverberg, Ir. C. P. — De redenen, welke de uitvoering van dit werk noodzakelijk maken en een overzicht van de wijze, waarop de verbetering van den vaarweg tussehen Amsterdam en den Boven-Rijn kan worden verkregen.

B b VII 5 (B 7)

Handelsberichten van 6 Sept. 1928.

De Nederlandsche scheepvaartmaatschappijen in 1927

Vries, Dr. Max de. — In een 3-tal artikelen bespreekt Schr. de balans en resultatenrekeningen van een aantal Nederlandsche scheepvaartmaatschappijen. Het cijfermateriaal is tussehen den tekst opgenomen.

B b VII 5 (B 7)

In- & Uitvoer van 3, 10 en 17 Sept. 1928.

De voorgenomen wijziging der code-bepalingen

Pater, J. G. — Een overzicht van de voorstellen van de studie-commissie der Internationale Telegraafconferentie Parijs 1925, die thans aan de Brusselsche conferentie zijn voorgelegd.

B b VII 8 (B 9)

Handelsberichten van 20 Sept. 1928.

FEDERATIEF EXAMEN VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS EN DE NEDERLANDSCHE ORGANISATIE VAN ACCOUNTANTS

Accountancy C

(Slot)

III

DONDERDAG 15 NOVEMBER 1928

Beschikbare tijd 2½ uur

De commissarissen der „N.V. Particuliere Ziekenverpleging” dragen U de volledige permanente controle van de administratie op. Bij een voorloopig onderzoek blijkt U het volgende:

TARIEVEN:

Aan de patienten wordt berekend:

- 1e. Kosten van verpleging, (er bestaan 4 klassen; voor iedere klasse is een dagtarief voor verpleeggeld vastgesteld).
- 2e. Gebruik van de operatiekamer (varieerend in de verschillende klassen).
- 3e. Medicamenten (worden berekend tegen particuliere apothekersprijzen).
- 4e. Verbandmiddelen (idem).
- 5e. Wijn en Mineraalwater (tegen winkelverkoopsprijzen).
- 6e. Verschotten (betalingen voor rekening van den patient). Het honorarium van den behandelde geneesheer wordt door dezen direct aan den patiënt gedeclareerd.

BETALING:

Bij opneming wordt een som gestort overeenkomende met 14 dagen verpleeggeld. Na afloop van dezen termijn wordt opnieuw een gelijk bedrag gestort enz. Deze bedragen worden op de nader te noemen rekening-courantkaarten geerediteerd.

Bij vertrek wordt een eindafrekening samengesteld en het saldo, vóór het verlaten der inrichting verrekend.

VERDERE BIJZONDERE PUNTEN:

Door de hoofdzuster worden opneming en vertrekbriefjes ten behoeve van het kantoor samengesteld, terwijl bovendien door den portier een in- en uitgaand patientenboek wordt bijgehouden.

De operatiekamerzuster houdt het operatieboek bij.

De inrichting beschikt niet over een eigen apotheek. De voor de patienten benodigde recepten, worden bij een apotheker besteld en voor dit doeleinde ingeschreven in een apothekersboek. De apotheker vermeldt in dit boek, naast de door de inrichting te betalen prijzen, die welke aan patienten in rekening gebracht moeten worden.

Van verbandstoffen, enkele medicamenten (als olie, glycerine enz.) wijn en mineraalwater en verplegingsartikelen, wordt geregeld voorraad op magazijn gehouden. Deze artikelen worden per bon door de hoofdzuster van de afdeling aangevraagd, welke bons op het kantoor worden ingeleverd, en alsdan aan de hand van een prijzenregister worden uitgerekend.

De nota's voor de patienten worden samengesteld uit tabellarische rekening-courantkaarten, welke laatste op het eind der maand ten behoeve van de journaliseering worden afgesloten en gerecapituleerd in een verzamelregister van gelijke liniatuur.

Door de hoofden van de afdelingen worden aanvraaglijsten in duplo samengesteld aangevende de voor den volgende dag